

MUSTAQILLIKDAN KEYINGI DAVRDA O‘ZBEKISTONDA PEDAGOGIK TA’LIM VA TARBIYA

Shahlo Isomiddinova

JDPU 2-bosqich magistranti

shahloisomiddinova95@gmail.com

Ilmiy rahbar: dotsent **Feruza Rahmatova**

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbek pedagogikasiga, bashariyat tarixi va madaniyat xazinasiga katta hissa qo‘shgan ulug‘ ma’rifatparvarlarimiz qoldirgan boy merosga munosib farzand bo‘lish har bir insonning oldida turgan ulkan maqsadga aylanishida XX asrda ijod etgan olimlarning o‘rni beqiyosligi haqida so‘z boradi.

Abstract: This article asks about the incomparable role of the scientists who created in the 20th century in becoming a child worthy of the rich heritage left by our great enlighteners who made a great contribution to Uzbek pedagogy, the history of mankind and the cultural treasure.

Kalit so‘zlar: Mustaqillik, tafakkur, meros, qadriyat, milliy strategiya, jadidchilik, ozodlik, vatanparvarlik.

Keywords: Independence, thinking, heritage, value, national strategy, modernism, freedom, patriotism.

Yangicha tafakkurning shakllanishida, millatning o‘zligini anglashida ma’naviy va madaniy merosimizning, milliy qadryatlarimizning o‘rni va roli muhim ahamiyatga molikdir. O‘zbek madaniyatini, jahon xalqlari madaniyatining rivojlanish xususiyatlarini chuqur bilish yosh davlatimizni ma’naviy jihatdan tiklash sohasidagi siyosatining asosi qilib belgilandi. Ushbu vazifani hal etishda o‘tmish ma’naviy merosimizni tiklab, umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan dunyoqarashimizni shakllantirish, ma’naviy o‘zligimizni bugungi hayotimizga tadbiq etishda muhim ahamiyatga ega.

Mustaqillikdan keyingi davrda O‘zbekistonda pedagogik ta’lim va tarbiya tizimida tub o‘zgarishlar yuz berdi. Bu o‘zgarishlar kontekstida XX asrning ikkinchi yarmida shakllangan pedagogik g‘oyalar va ularning amaliyotga tatbiqi yangidan qayta ko‘rib chiqilishi kerak. Bu, o‘z navbatida, mazkur davrda yaratilgan pedagogik merosni to‘g‘ri baholash va uning zamonaviy ta’lim tizimiga mosligini aniqlash uchun ilmiy asos talab etadi.

O‘zbekistonning ta’lim tizimini takomillashtirishga qaratilgan milliy strategiyasi doirasida, pedagogik g‘oyalar tarixini chuqur tahlil qilish va ularni zamonaviy ta’lim jarayoniga integratsiyalash maqsadida ilmiy-tadqiqot metodlaridan samarali

foydalanish muhimdir. Bu, o‘z navbatida, ta’lim sifatini oshirishga va pedagog kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

XX asrning ikkinchi yarmida O‘zbekistonda va dunyoda pedagogika sohasida qo‘llanilgan ilmiy-tadqiqot metodlari hozirgi kunda yangi texnologiyalar va ilmiy yondashuvlar asosida takomillashtirilmog‘da.

Pedagogik qarashlar va g‘oyalari tarixini o‘rganar ekanmiz avvalo o‘sha davr muhiti bilan moslashib, hayolotda unga hamohang tarzda yashab ko‘rmog‘imiz lozim. Har bir soha o‘z rivojlanish bosqichlarida albatta, o‘zining tarixi, kelib chiqishi, an‘analariga murojaat qiladi. O‘zbekistonda ham XX asrning ikkinchi yarmida pedagogika sohasi birmuncha rivojlanganligi ham rost. O‘sha davrda o‘lkani ruslashtirish siyosati bo‘layotganligi, yerli xalqni birmuncha past tabaqa vakili sifatida qaralayotganligiga qaramasdan, shu davrda o‘z e‘tiqodlariga, o‘tkir qarashlariga ega bo‘lgan buyuk insonlar ham yo‘q emas edi. Ularning kelajakka ishonchi, hur va ozod diyorda yashash istaklarini har qanday vaziyatda ham, har qanday qiyinchiliklarda ham sindira olishmadi. Pedagogika tarixiga nazar tashlar ekanmiz, shu davrda ijod etgan bir qator olimlarimiz, xalq farzandlarini savodli bo‘lishini o‘z shaxsiy manfaatlaridan ham ustun qo‘ya bilgan jonkuyar ajdodlarimiz borligiga guvoh bo‘lamiz.

XX asrning ikkinchi yarmida hur fikrli, xalqining dardini kuylaydigan, uning dardu-xasrati bilan nafas oladigan ma‘rifatparvar, jadidchilik harakati namoyondalarining haqiqiy izdoshlari ham mavjud edi. Ular mardonavor turib, o‘zlarining xalqchil, ozodlik, vatanparvarlik, pedagogik g‘oyalari bilan yo‘g‘rilgan asarlari bilan xalqimiz qalbida erkka bo‘lgan ishonchning so‘nayotgan olovlarini qayta uchqunlantirdilar. Bunday ma‘rifatparvarlar jumlasiga Qori Niyoziy, S.Rajabov, Sh.Zunnun, G‘.G‘ulom, Oybek, M.Shayxzoda va yana boshqa ko‘plab adiblarimizni kiritish mumkin. Ularning ijod yo‘llarini, pedagogik qarashlarini o‘rganar ekanmiz, beixtiyor vujudingizda allanechuk o‘zgarishlar his etamiz. Ular xuddiki, o‘sha zamon insonlarining yuragidagi, qalbidagi dardlarini aytibgina qolmay, balki bola tarbiyasida pedagogikaning o‘rni, maqsadi va vazifalarini xassosona chizib berganlar. Ular tomonidan yaratilgan ta’limotlarda insonning aqliy kamoloti, ma’naviy qiyofasining boyishi, ruhiy barkamolligi bilan bir qatorda jismoniy ulg‘ayishi ham shaxsni yetuklik darajasiga ko‘taruvchi omil deb hisoblangan. Ular ta’lim va tarbiya shaxs kamolotining boshqa yo‘nalishlari uchun asos va zamin bo‘lib xizmat qiladi, deb sanaganlar.

Shuni alohida ta’kidlash lozimki, yuqorida nomlari keltirilgan allomalar o‘z ilmiy faoliyatlarini bir necha yo‘nalishlarda olib borgan. Jumladan, pedagogika fanining metodologik muammolari, odob axloq va tarbiya masalalari, oliy ta’lim didaktikasi, pedagogika tarixini o‘rganish va uning rivojlanish istiqbollari tahlil etish, shuningdek ahloqan pok va yetuk insonlarni tarbiyalash masalasini muvaffaqiyatli hal etishda xalqimizning tarixiy an‘analari, ma’naviy boyliklari, ajdodlarimizning bizga qoldirgan

ilmiy meroslarining ahamiyatini doimo targ‘ib etish ularning ilmiy faoliyatlarida markaziy o‘rinni egallagan.

O‘zbek pedagogikasiga, bashariyat tarixi va madaniyat xazinasiga katta hissa qo‘shgan ulug‘ ma’rifatparvarlarimiz qoldirgan boy merosga munosib farzand bo‘lish har bir insonning oldida turgan ulkan maqsadga aylanishida XX asrda ijod etgan olimlarning o‘rni beqiyosligi yaqqol seziladi. O‘zbek xalqi tarixan ta’lim tarbiya sohasida o‘ziga xos dorulfunun yaratgan. Tarixiy tajriba, an’analarning meros bo‘lib o‘tishi yosh avlodni barkamol inson qilib tarbiyalovchi dasturulamalga aylanmog‘i lozim.

Demak, pedagogika tarixini o‘rganish ijtimoiy hodisadir. U tarixiy pedagogika hodisalariga davr talabi va qarashlari asosida yondoshadi. Pedagogik g‘oyalarning turli davrlarda xilma-xil bo‘lganligini ochib berib, ilg‘or qarashlarning taraqqiyot yo‘lini ko‘rsatadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Niyozov G., Axmedova M.. Pedagogika nazariyasi va tarixi. O‘quv qo‘llanma. Toshkent.: 2011 y.
2. Ochilov.M. Muallim-qalb me’mori. T.: “O‘qituvchi”, 2001 yil., 47-bet.
3. Ochilov S. Pedagogika tarixi. Toshkent.: 1996 y.
4. Ochilov S., Hoshimov K. O‘zbek pedagogikasi antologiyasi (II jild). Toshkent.: 1999 y.